
**PSICOLOGIA SOCIAL
BRASILEIRA E SUA
ATUAÇÃO NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS**

por Waldenilson T. Ramos

RESUMO

A fim de apresentar a **Psicologia Social brasileira e sua atuação nas Políticas Públicas**, esta aula realizará um resgate das noções históricas de políticas públicas e realizando aproximações ao contexto brasileiro. Além disso, cabe olhar para a presença da psicologia nas nossas políticas públicas, nos dilemas ético-político e nas promoções de cuidados outros.

OLÁ, ME CHAMO WALDENILSON.

Psicólogo formado pela Universidade Federal Fluminense (2022) e, atualmente, Mestrando em Psicologia (UFF). Pesquisador no Centro de Estudos Latino-Americanos em Cultura (CLAEC) e Tutor na política pública “Escola da Família em Niterói”.

PERSPECTIVA DE AULA

-
- 1 Por um noção de política pública
 - 2 Dilemas das políticas públicas no Brasil
 - 3 Psicologia no campos e os desafios
 - 4 Enfrentamentos ético-políticos e a produção de subjetividade

POLÍTICAS PÚBLICAS

O autor Lawrence M. Mead (1995) define política pública como uma área dentro do estudo da política que examina o governo sob a perspectiva de grandes questões públicas. Laurence E. Lynn (1980) a define como um grupo de atitudes do governo que irão repercutir efeitos característicos.

POLÍTICAS PÚBLICAS

B. Guy Peters (1986) segue a mesma linha de raciocínio: política pública é a somatória das ações dos governos, que atuam diretamente ou por meio de delegação, e que interferem a vida da população. Thomas D. Dye (1984) sumariza o conceito de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não fazer”.

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL (1988)

A Constituição Federal de 1988 instituiu um sistema de seguridade social, entendido como “[...] um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Brasil, 1988, art. 194).

DILEMAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

AS PRÁTICAS SOCIOASSISTENCIAIS NO BRASIL, ATÉ A CONSTITUINTE DE 1988, NÃO POSSUÍAM A CONOTAÇÃO DE DIREITO SOCIAL. TAIS PRÁTICAS ERAM DISPOSTAS, EM SUA MAIORIA – DURANTE O SÉCULO XX –, POR INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS E, EM SEGUIDA, POR ORGANIZAÇÕES PRIVADAS QUE REALIZAVAM ALGUM TIPO DE TRABALHO VOLTADO PARA UMA CAMADA MISERÁVEL DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DE FILANTROPIA, ASSISTENCIALISMO E AÇÕES DESCONTÍNUAS RESPALDADAS E FINANCIADAS PELO ESTADO.

(ROMAGNOLII ET AL, 2018, P. 3).

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ●

“

[...] SUPERAR O
ARCAICO QUADRO DA
POLÍTICA DE FAVOR E
DE CLIENTELISMO QUE
TANTO CARACTERIZOU
A ASSISTÊNCIA
SOCIAL NO BRASIL”
(MACEDO ET AL.,
2011, P. 480).

- ● ● ● ●
- ● ● ● ●
- ●
- ●
- ●

PRESENÇA DA PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Na área da saúde, o MS computa a presença de 38.423 psicólogos cadastrados no SUS, em dados relativos ao ano de 2015 (Brasil, 2015). **11.504** na Atenção Básica; **26.919** profissionais psicólogos em atuação nos níveis secundário e terciário do SUS.

- ● ● ● ●
- ● ● ● ●
- ●
- ●
- ●

PRESENÇA DA PSICOLOGIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Ao todo, são 8.079 os psicólogos que atuam no SUAS (**6.022** em CRAS e **2.057** em CREAS2), sendo que 92,9% desses profissionais atuam em municípios interioranos de pequeno e médio porte.

ENFRENTAMENTOS ÉTICO- POLÍTICOS E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE

- As instituições como produtoras de subjetividade
- A instituição do cuidado
- A luta por outra sociedade

“

SIM, A PSICOLOGIA EM SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE PÚBLICA É ELA TAMBÉM PÚBLICA, JÁ QUE SÓ PODEMOS NOS ENGAJAR RADICALMENTE NELA SE ABRIMOS MÃO DE NOSSAS PROPRIEDADES: MEU SUPOSTO SABER, MEU LUGAR DE TRABALHO, MEU ESPECIALISMO. EIS, ENTÃO, O DESAFIO DE UMA EXPERIÊNCIA QUE É CRÍTICA DAS PROPRIEDADES DE SI E, POR ISTO MESMO, COLETIVA OU PÚBLICA. É PRECISO FAZER DA PRÁTICA DO PSICÓLOGO UM DISPOSITIVO QUE OPERE NO, POR, COM, ENTRE, PARA, ATRAVÉS DO PÚBLICO. (PASSOS, 2015, P. 16).

FORÇAS E SUBJETIVAÇÕES

Torna-se um desafio para o profissional comprometido com uma ética no campo das políticas públicas: como não ser coabitado pelas forças que disputam a constituição das instituições e dos jogos biopolíticos de nosso tempo?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Manifesto de Bauru (1987)

“

NOSSA ATITUDE MARCA UMA RUPTURA. AO RECUSARMOS O PAPEL DE AGENTE DA EXCLUSÃO E DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONALIZADAS, QUE DESRESPEITAM OS MÍNIMOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, INAUGURAMOS UM NOVO COMPROMISSO. TEMOS CLARO QUE NÃO BASTA RACIONALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS NOS QUAIS TRABALHAMOS.

[...]

CONTRA A MERCANTILIZAÇÃO DA DOENÇA; CONTRA UMA REFORMA SANITÁRIA PRIVATIZANTE E AUTORITÁRIA; POR UMA REFORMA SANITÁRIA DEMOCRÁTICA E POPULAR; PELA REFORMA AGRÁRIA E URBANA; PELA ORGANIZAÇÃO LIVRE E INDEPENDENTE DOS TRABALHADORES; PELO DIREITO À SINDICALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS; PELO DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL EM 1988!

Bauru, dezembro de 1987 - II Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental.

REFERÊNCIAS

- Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.
- Brasil. Ministério da Saúde. (2015). DATASUS/Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (CNES). Brasília: o autor. Recuperado de <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?cnes/cnv/proc02br.def>
- DYE, T. D. **Understanding Public Policy**. Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall. 1984.
- LYNN, L. E. **Designing Public Policy**. 1. ed. U.S: Goodyear Publishing Co, 1980.

REFERÊNCIAS

- MACEDO, J. P., SOUSA, A. P., CARVALHO, D. M., MAGALHÃES, M. A., SOUSA, F. M. S., & DIMENSTEIN, M. **O psicólogo brasileiro no SUAS: Quantos somos e onde estamos?** Psicologia em Estudo, 16(3), 479-489, 2011. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-73722011000300015>>. Acesso em 3 de maio de 2024.

REFERÊNCIAS

- MEAD, L. M. **Public Policy: Vision, Potential, Limits.** Policy Currents, Fevereiro: 1-4. 1995.
- NERIS, N. **COMO AS POLÍTICAS PÚBLICAS AFETAM A SUA VIDA?.** Canal Casa do Saber (You Tube). Disponível em: https://youtu.be/XET8dId_-qs?si=FoznWd16ARz4_nKE. Acesso em 3 de maio de 2024.
- Passos, E. H. **Prefácio.** In L. Polejack, A. M. Vaz, P. M. G. Gomes, & V. C. Wichrowski. Psicologia e políticas públicas em saúde: Experiências, reflexões, interfaces e desafios. Porto Alegre, RS: Rede Unida, 2015, (pp. 14-18).

REFERÊNCIAS

- PETERS, B. Guy et al. **Política pública americana**. Chatham, NJ: Chatham House , pág. 11-28, 1986.
- ROMAGNOLI, R. C.; NEVES, C. E. A. B.; PAULON, S. M.. Intercessão entre políticas: psicologia e produção de cuidado nas políticas públicas. **Arq. bras. psicol.**, Rio de Janeiro , v. 70, n. 2, p. 236-250, 2018 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672018000200017&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 03 maio 2024.

MUITO OBRIGADO

Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos

